
O DIREITO DE PROPRIEDADE À LUZ DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL E A USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL

Property Rights in Light of the Principle of Social Function and Constitutional Prescription of Adverse Possession

Guido Ruviano Neto¹

RESUMO

O objetivo da presente pesquisa é analisar o direito de propriedade, um dos pilares do sistema jurídico, garantidor a uma pessoa o domínio sobre um bem, no entanto, é um direito não absoluto, pois deve-se observar a função social da propriedade, logo, a partir do direito de propriedade, será abordado o princípio da função social e casos de usucapião de bens imóveis urbanos e rurais, sendo estes conceitos fundamentais do direito civil brasileiro e de grande importância no ordenamento jurídico. Assim, buscou-se realizar uma pesquisa em materiais bibliográficos e documentais a cerca do direito civil e direito constitucional, códigos e leis vigentes, a fim de trazer em tela estes conceitos e as modalidades de usucapião de bens imóveis urbanos e rurais, observando por fim se estas atendem ao direito de propriedade e a função social, de acordo com a legislação vigente. Logo, constatou-se a importância que o direito de propriedade tem para o homem e da mesma forma da usucapião, como espécie de fornecedor e assim, garantidor de propriedade que atenda a função social do imóvel.

Palavras-chave: Direito de Propriedade, Função Social, Usucapião.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the right to property, one of the cornerstones of the legal system, which grants an individual dominion over a property. However, it is not an absolute right, as it must be considered in light of the social function of property. Therefore, starting from the right to property, we will delve into the principle of social function and cases of adverse possession of urban and rural immovable property. These are fundamental concepts in Brazilian civil law and of great importance in our legal system. To achieve this, a research was conducted using bibliographical and documentary materials related to civil law and constitutional law, current codes, and laws. The aim was to examine these concepts and the various types of adverse possession of urban and rural immovable property, ultimately assessing whether they align with the right to property and the social function, in accordance with current legislation. Consequently, the research highlights the importance of the right to property for individuals and the role of adverse possession as a means of providing and ensuring property that meets the social function of the property.

Key-words: Property Rights, Social Function, Adverse Possession.

¹ Mestre em Nanociências, UFN, guido.ruviano@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que o Direito é um fenômeno histórico e social, logo, está sempre sujeito às variações e intercorrências, no espaço e no tempo, assim, em se tratando de direito de propriedade, sabe-se que nos estágios iniciais dos agrupamentos humanos, não havia espaço para a concepção de propriedade da forma como compreende-se nos dias de hoje, em vez disso, predominava uma forma rudimentar de domínio sobre bens individuais destinados ao uso pessoal (DEMO, 2020).

Logo, os regimes de propriedade passaram por transformações ao longo da evolução dos sistemas de produção e dos correspondentes sistemas de trabalho. Isso culminou na consolidação do direito de propriedade como um direito absoluto, considerado inviolável e sagrado, ao lado dos princípios de liberdade e igualdade contratual (OLIVEIRA, 2022).

Posteriormente, por força das transformações sociais que ensejaram mudanças na sociedade, e por assim, no direito, surge então a função social da propriedade, enquanto base política para promover o acesso à terra, pode ser atualmente identificada através da análise de diversos dispositivos legais, incluindo a própria Constituição Federal de 1988 (MELLO, 2020).

Um dos principais motivos que têm suscitado essa discussão jurídica é a transformação da concepção da propriedade ao longo do tempo, historicamente, a legislação considerava a propriedade como um direito absoluto e intocável, de modo que isso significava, no âmbito interno, o proprietário tinha total liberdade de uso, gozo e disposição de sua propriedade, e, no âmbito externo, estava protegido contra interferências de terceiros (RIZZARDO, 2016).

No entanto, essa perspectiva mudou significativamente, especialmente com a Constituição de 1988 e a legislação subsequente, logo, a propriedade é condicionada à sua função social, tanto a Constituição de 1988 quanto as leis ordinárias passaram a considerar a propriedade como uma unidade produtiva, enfatizando seu aspecto dinâmico, assim, isso implica que o proprietário não pode mais exercer seus direitos de forma arbitrária, mas sim de maneira a contribuir para o bem-estar social e o desenvolvimento econômico do país (VENOSA, 2020).

Nesse contexto, a usucapião pode ser considerada como o principal instrumento jurídico para a regularização fundiária, representando uma forma originária de aquisição da propriedade baseada na posse contínua e ininterrupta por um determinado período, desde que observados os requisitos legais estabelecidos, logo, essa medida visa proporcionar estabilidade e segurança jurídica em casos nos quais um indivíduo ocupa um imóvel por um período prolongado (OLIVEIRA, 2022).

Assim, nesta pesquisa buscou-se problematizar de em que medida o dispositivo da usucapião é utilizado para promover o advento do direito de propriedade, de forma que atenda ao princípio da função social da propriedade.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O direito a propriedade é uma das maiores prerrogativas que o ser humano detém, no Brasil, reside sob a égide da carta fundamental em seu art. 5º, sendo garantido a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, tamanha sua importância, se tratando de um dos direitos fundamentais do homem, vinculado à sua dignidade e, conseqüentemente, à sua personalidade (BORGES, 2013), sendo que seu surgimento foi simultâneo ao do próprio homem, portanto, um direito inato do ser humano, premissa básica a sua existência e alicerce de sua liberdade, conforme escreve (RODRIGUES, 2003).

Logo, em decorrência do curso da história, o conceito de propriedade sofreu inúmeras mutações com a evolução dos povos e das concepções de ordem política, como pode-se observar nos povos da antiguidade, tribos e famílias, que viviam em comunidade, assim que esgotavam os recursos de um determinado espaço territorial, procuravam outro lugar para se instalar, sendo que essa realidade ainda pode ser encontrada em tribos que não tiveram contato com as civilizações, ainda, durante a marcha do tempo, a utilização da mesma terra, pela mesma tribo, por um considerável lapso temporal criou laços do homem à terra que habita, dando origem, a noção de propriedade coletiva e posteriormente a de propriedade individual (VENOSA, 2020).

Desse modo, a propriedade se desenvolveu com o assentamento do homem ao solo, retirando dele o seu sustento e os seus valores, ainda, a propriedade desde os primórdios é sinônimo de poder e, por óbvio, o poder ideológico dos chefes de família, este que posteriormente, pater famílias no Direito Romano, é materializado pela posição de dominância sobre os demais moradores daquele território (ASSIS, 2008).

Logo, no que tange aos critérios doutrinários, quando pode-se conceituar a propriedade em três perspectivas: sintética, analítica e descritiva, onde a sintética estabelece a submissão de uma coisa em todas as suas associações a uma pessoa, a analítica acompanha o Código Civil e utiliza-se do art. 1228, *caput*², como definição, e, por fim a descritiva, que abarca o direito complexo, absoluto,

² Art. 1228, do CC: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa fica vinculada à vontade de uma pessoa, desde que em conformidade com a lei (RIZZARDO, 2016).

Ainda, a propriedade pode ser vista como um direito complexo, pois garante ao titular prerrogativa de disposição, em outras palavras, a pessoa tem autonomia para dispor da coisa como bem entender, ainda, possui caráter absolutório, este com origem no Código Napoleônico³, funda-se da oponibilidade *erga omnes*, impondo a todos o dever de respeitá-la, logo, permite-se ao titular o poder de dominação da coisa, resguardadas as limitações legais, assim, o direito é perpétuo, ou seja, com duração ilimitada, não se perdendo ou desaparecendo por falta de uso (RIZZARDO, 2016).

Ademais, vale a ressalva que tanto os romanos quanto os gregos aplicaram a liderança ideológica e, posteriormente, a econômica ao direito à propriedade, positivado pelo caráter absoluto, tornando-se o conceito de direito à propriedade um bem indisponível, quase um direito fundamental (ASSIS, 2008). Em decorrência de sua complexidade, não existe conceito ou compreensão estanque quando se trata do direito à propriedade, uma vez que, sempre, acompanhará as imposições econômicas, políticas, religiosas e sociais atinentes ao seu tempo, desse modo, percebe-se que nem mesmo o Código Civil de 2002 forneceu uma definição de propriedade, a legislação limitou-se a enunciar os poderes inerentes ao proprietário (PEREIRA, 2017).

Nessa senda, a assimilação da propriedade no Direito Romano mostrou-se dinâmica, a propriedade romana oscila da caracterização individualista, oriunda do poder ilimitado do soberano, até uma concepção marcada pelo caráter socialista (CRETELLA JÚNIOR, 2008). Já na Idade Média, existe o surgimento do Feudalismo, que foi caracterizado pela concentração das propriedades nas mãos de poucas pessoas, as demais viviam da agricultura praticamente em troca de alimentos (RIZZARDO, 2016).

Sobre a manifestação da propriedade no Brasil, observa-se que o regime transitório das capitanias hereditárias presentes no início da colonização lusa, embora não subsista no ordenamento jurídico, deixou a sua marca em costumes, logo, a raiz histórica nacional prendeu-se no Direito Romano, no período da Idade Média, mostrando-se individual desde a sua origem (BERCOVICI, 2005).

³ “A Revolução Francesa pretendeu democratizar a propriedade, aboliu privilégios, cancelou direitos perpétuos. Desprezando a coisa móvel, concentrou sua atenção na propriedade imobiliária e o Código por ela gerado – ‘Code Napoléon’ – que serviria de modelo a todo um movimento codificador do Século XIX, tamanho prestígio deu ao instituto, que com razão recebeu o apelido de ‘Código da Propriedade’, fazendo ressaltar acima de tudo o prestígio do imóvel, fonte de riqueza e símbolo de estabilidade” (PEREIRA, 2017).

Logo, os ideais liberais ventilados na Europa e nas Américas, presentes principalmente durante a transição da Idade Média para a Moderna, fazem com que os jusnaturalistas⁴ passem a reclamar leis que definam a propriedade, sendo que o Código Napoleônico recepciona a ideia romana e expressa uma concepção extremamente individualista no art. 544⁵ (ASSIS, 2008). Importa ressaltar, que o referido código e os ideais da Revolução Francesa foram reproduzidos em todos os ordenamentos que tomaram por base o Código Civil Francês, destarte, a propriedade, após a Revolução Francesa de 1789, que fora marco histórico ideológico para o Direito Moderno, passa a ter uma concepção individualista⁶, fundada nos ideais burgueses de liberdade individual e proteção ao intervencionismo estatal (SOARES, 2006).

Desse modo, a partir do século XIX e por força da Revolução Industrial de 1850, aliado ao surgimento dos movimentos sindicais, o individualismo exacerbado e a postura não intervencionista do Estado da época moderna perdem espaço para às demandas coletivas que exigem a proteção dos direitos sociais e a intervenção do Estado para limitar as liberdades da burguesia, assim, sendo uma época moderna marcada pelo nascimento dos direitos coletivos e difusos, além da publicização da esfera privada, acarretando, por consequência natural que a propriedade passasse a ter um entendimento de cunho social (SOARES, 2006).

3. METODOLOGIA

Desse modo, buscando responder a problemática levantada, optou-se pela pesquisa bibliográfica, buscando por conteúdo em livros, além do estudo de artigos e análises de documentos que abordam a temática, logo, caracterizando-se como uma pesquisa exploratória, ainda, buscou-se conceituar a revolução que a sociedade passou até o presente momento, dessa forma, contextualizando desde a criação do conceito do direito de propriedade, passando pela função social e por fim abordando a usucapião.

⁴ Afirmando que a existência do ser humano é anterior ao surgimento da sociedade e do Estado, cabendo a este respeitá-los (MELLO, 1991).

⁵ Art. 544, do Código Napoleônico: “a propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas do modo mais absoluto, desde que não se faça uso proibido pelas leis ou regulamentos” (VENOSA, 2020).

⁶ “A concepção individualista significa que primeiro vem o indivíduo (o indivíduo singular, deve-se observar), que tem valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e não vice-versa, já que o Estado é feito pelo indivíduo e este não é feito pelo Estado [...]” (BOBBIO, 1992).

4. DISCUSSÃO

A função social importou em uma significativa transformação no sistema capitalista, assim que passou a fundamentar juridicamente a propriedade, em linhas gerais, a finalidade social da propriedade se sobrepõe a exclusividade, tanto que a legislação inclina-se na promoção do acesso das pessoas ao domínio, abreviando prazos prescricionais, como se pode evidenciar em leis especiais⁷ e na própria Constituição Federal de 1988, conforme análise dos artigos 183 e 191, que tratam, respectivamente, da aquisição pela posse pelo prazo ininterrupto de cinco anos dos imóveis urbanos e rurais (DEMO, 2020).

Desse modo, a primeira Constituição Brasileira a regular a função social da propriedade foi a de 1967, por meio de uma Emenda Constitucional de 1969, nesse contexto, a função social da propriedade foi estabelecida como um princípio de natureza econômica que explicitamente restringia a utilização da propriedade em relação à sua própria função social, assim, até 1988, a função social da propriedade, juntamente com o uso da propriedade, era regulamentada por disposições programáticas que não tinham eficácia prática em termos de aplicação (MELLO, 2020).

No entanto, com a promulgação da Constituição de 1988, além de ser definida a utilização adequada da propriedade, a função social foi reconhecida como um direito fundamental, sendo um grande avanço em relação à função social da propriedade, quando ela foi elevada à categoria de direito fundamental individual, logo, atualmente, o sistema jurídico brasileiro prescreve a função social da propriedade com caráter coercitivo de aplicação imediata (MELLO, 2020).

Neste contexto, denota-se a evolução das concepções acerca do direito à propriedade, os direitos do proprietário conforme o decurso do tempo, a evolução dos entendimentos e a atenção aos anseios sociais, são preteridos, cada vez mais, em detrimento de outros direitos essenciais reconhecidos em razão do direito natural, sendo assim, se um grupo de pessoas se estabelece em determinada área, erguendo suas moradias, não percebendo outra oportunidade de fixar residência, é de direito que se invoque a função social da propriedade (RIZZARDO, 2016).

É o que preconiza o art. 1.228, do Código Civil de 2002 em seu § 4º, que assevera:

O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante (BRASIL, 2002).

⁷ Lei nº 6.969, de 10.12.1981.

Não obstante, também o §5º, do referido dispositivo estabelece que “o juiz fixará a justa indenização ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores”, assim, de acordo com as concepções acerca da finalidade social, a prioridade está voltada para o devido proveito da propriedade e, não sendo esta constatada, o direito positivo assegura a preponderância do interesse social, como nas desapropriações (RIZZARDO, 2016).

Em referência, § 3º do art. 1.228 do Código Civil de 2002, preceitua que “O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente” (BRASIL, 2002).

Logo, a evolução do direito à propriedade, em linhas gerais, evidencia uma redução contínua e progressiva dos direitos do proprietário (RODRIGUES, 2003). Ainda, destaca-se a relativização sofrida pelo Direito, no seu ramo privado, em razão da sua função social, estabelecendo que os direitos individuais não podem ser utilizados somente conforme o interesse exclusivo do indivíduo, mas também como uma ferramenta para a promoção do interesse coletivo (BERCOVICI, 2005).

Desse modo, a propriedade privada reside sob a égide da Constituição Federal de 1988 desde que atenda a sua função social, é o que está prescrito no art. 5º, XXII e XXIII, que respectivamente, garantem o direito de propriedade, contanto que atenda a sua função social, assim, a referida Carta Magna contempla em seu art. 170, II e III, nesta ordem, a sociedade privada como um dos fundamentos da ordem econômica brasileira, sob a condição de respeitar a função social (RIZZARDO, 2016).

Logo, no que tange a propriedade urbana, conforme previsão situada no art. 182, §2º, cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, com especial referência ao Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), ademais, no que diz respeito à propriedade rural, de acordo com o art. 186 da CF, cumpre a sua função social quando, concomitantemente, atende os critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, bem como seus requisitos⁸ (RIZZARDO, 2016).

⁸ Art. 186, da Constituição Federal de 1988: A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e, IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).

Sendo assim, a cristalização da posse exige haver de fato o exercício, pleno ou não, dos poderes inerentes à propriedade, conforme prescreve o art. 1.196 do Código Civil de 2002⁹, ou seja, o titular de um imóvel que o deixa sem uso, intencionando a simples especulação imobiliária para posterior venda, desprezando o interesse coletivo e a função social do imóvel, não exercendo a posse nem a propriedade em sua plenitude, deste modo, poder-se-á caracterizar o abandono e a consequente perda da posse ou da propriedade (OLIVEIRA, 2022).

Desse modo, a Constituição Federal oferece um dispositivo¹⁰ com o condão da desapropriação, objetivando assim a garantia do interesse coletivo, vale a ressalva que que nos casos de reforma agrária, os imóveis rurais que não atendam a sua função social é imprescindível a devida indenização pela desapropriação, entretanto, se o imóvel se encontra deserto em dissonância com a sua função social, a rigor não faz jus a indenização plena, uma vez que a sua usurpação não traz danos ao proprietário que não o utiliza direta ou indiretamente (RIZZARDO, 2016).

De acordo com o art. 1.228, caput, do Código Civil, o proprietário tem poder de usar da coisa, sua propriedade, da maneira que lhe interessar, desde que respeitada a sua função social, ainda, em respeito ao referido artigo do Código Civil, ficam estabelecidos três atributos da propriedade, o direito de usar, direito de fruir e o direito de dispor, contudo o proprietário não deverá exceder os limites conferidos pelo interesse social e bem-estar comum (MATIELLO, 2011).

Logo, o direito à propriedade encontra limitação na própria finalidade social, especialmente, no que diz respeito aos § 1º e 2º, que estabelecem, respectivamente, que o direito à propriedade obedeça a finalidade econômica, social e ambiental e, condiciona que os atos que não promovam ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade são legítimas, desde que não causem prejuízos a terceiros (PEREIRA, 2017).

Outrossim, a usucapião é o direito ou domínio que um cidadão adquire, relativo à posse mansa e pacífica de um bem móvel ou imóvel, durante tempo estabelecido em lei (SALLES, 1991), é também um dos sistemas de aquisição da propriedade, conforme descrito no art. nº 1.238 do Código Civil, e segundo Venosa (2020, p. 192), "o usucapião deve ser considerado modalidade originária de

⁹ Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (CÓDIGO CIVIL, 2002).

¹⁰ Art. 184, da Constituição Federal de 1988: Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).

aquisição, porque o usucapiente constitui direito à parte, independentemente de qualquer relação jurídica com anterior proprietário".

Advento do Direito Romano, sendo afirmado como uma das espécies de aquisição da propriedade desde os primórdios do Império Romano, e utilizado para resolver eventuais dúvidas com relação a quem detinha a propriedade de terras, sendo que a época, a Usucapião já seria a forma de aquisição da propriedade, enquanto que no direito brasileiro, são trazidos cinco tipos de formas de usucapir imóveis rurais e duas para imóveis urbanos, para que a aquisição de propriedade imóvel por meio da usucapião seja concedida, devem ser preenchidas certas exigências, como prazos estipulados de posse contínua, justo título e boa-fé (BORGES, 2013).

No caso da usucapião comum, de acordo com o art. nº 1.238 do Código Civil, só será concedida a propriedade caso o requerente possua como seu, um imóvel por prazo de quinze anos e que essa posse não sofra interrupção nem oposição do proprietário, caso o possuidor estabeleça no local sua moradia ou realize nele, obras ou serviços de caráter produtivo, o prazo estabelecido pelo artigo será reduzido para dez anos (VENOSA, 2020).

A usucapião especial está descrita nos art. nº 183 e nº 191 da Constituição Federal Brasileira, podendo ser do tipo urbana ou *pro misero* e do tipo rural ou *pro labore*, estes casos especiais de usucapião também são abordados pelo Código Civil, nos respectivos art. nº 1239 e nº 1240, ainda tendo uma seção dedicada no Estatuto da Cidade, descrita do art. nº 9 ao nº 14 (VENOSA, 2020).

Assim, existem dois tipos de usucapião especial urbana, a individual e a coletiva, de acordo com o art. nº 183 da Constituição Federal, a usucapião especial individual ocorre somente no caso de imóveis urbanos de até duzentos e cinquenta metros quadrados, a que o possuidor esteja estabelecido no mesmo por cinco anos ininterruptos e sem oposição, é necessário que o imóvel tenha sido ocupado com objetivo de sua moradia ou de sua família, o possuidor não pode exercer este direito mais de uma vez, ainda, também fica estipulado ao possuidor não poder ser proprietário de imóvel rural ou urbano, de acordo com o art. nº 1.240 do Código Civil¹¹ (PEREIRA, 2017).

Ademais, a usucapião urbana coletiva está descrita no art. nº 10 do Estatuto da Cidade, o artigo diz que serão cabíveis de ação de usucapião áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, sendo elas ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por um período de

¹¹ Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor. Assim como na usucapião especial individual, na coletiva os possuidores não podem ser proprietários de outro imóvel urbano ou rural (BORGES, 2013).

Logo, segundo o art. nº 191 da Constituição Federal, a usucapião especial rural pode ser adquirida por sentença judicial para quem não seja proprietário de imóvel urbano ou rural, o mesmo deve possuir como seu, por cinco anos ininterruptos e sem oposição, uma área de terra em zona rural, que não seja superior a cinquenta hectares, ainda, essa área deve ser produtiva pelo trabalho próprio ou de sua família, tendo nela sua moradia, não havendo exigência de justo título e se presume a boa-fé (BARROS, 2015).

Ainda, com a implementação do artigo 1.071 do NCPC/15, que introduz alterações na Lei de Registro Público, surgiu uma nova opção para o reconhecimento extrajudicial da usucapião, assim, essa alternativa envolve a apresentação de um requerimento junto ao cartório de registro de imóveis da comarca onde se localiza o imóvel objeto da usucapião, no entanto, é fundamental que o requerente possua capacidade postulatória, o que implica que o documento seja elaborado por um advogado (JUNIOR; HABERMANN, 2017).

Desse modo, embora existam vários requisitos a serem atendidos para o pedido extrajudicial, destaca-se que o principal deles é a realização de uma audiência de litígio, que requer a concordância expressa tanto do titular do domínio quanto dos confinantes, conforme estipulado no § 6º (JUNIOR; HABERMANN, 2017).

Desse modo, tal fundamento legal foi alcançado pelo fato de que a Constituição brasileira de 1988, ter tornado como princípio fundamental a posse agrária, e assim incluindo a usucapião especial rural no seu texto constitucional, pode ser enquadrada como a mesma necessária para a usucapião comum, sendo ela contínua e sem interrupção, ou seja, não ter sofrido ofensa do seu legítimo possuidor, e nesse caso pelo prazo de cinco anos (BARROS, 2015).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de implementar medidas relacionadas à restrição do direito de propriedade decorre do poder intrínseco à origem do direito real, nesse contexto, a desconexão entre a titularidade do domínio (propriedade) e a efetiva utilização do bem (posse) desempenha um papel fundamental na evolução do conceito de função social da propriedade. Em consequência, a função social da propriedade emerge como resultado da limitação do direito subjetivo de propriedade.

Portanto, a função social da propriedade representa um princípio embasado em fundamentos econômicos, focando na limitação dos direitos individuais do proprietário, assim, essa restrição é direcionada por uma série de considerações, destacando-se a concepção do abuso de direito como uma das mais relevantes. Além disso, a importância da usucapião como um mecanismo que desempenha um papel semelhante ao de um fornecedor e, conseqüentemente, de um garantidor da propriedade é evidenciada, sendo essencial ressaltar a necessidade de cumprir os requisitos necessários para que esse fenômeno ocorra de maneira adequada.

Conseqüentemente, por meio da pesquisa realizada, foi possível constatar a significativa importância que o direito de propriedade possui para os indivíduos, especialmente no que diz respeito ao direito à moradia e ao trabalho, que são essenciais para prover o sustento de si mesmos e de suas famílias. Isso evidencia o valor atribuído à função social da propriedade, a qual deve ser devidamente cumprida, uma vez que o não cumprimento dessa função pode acarretar possíveis prejuízos para o proprietário.

Portanto, a pesquisa destacou a relevância da usucapião como um mecanismo que desempenha o papel de fornecer estabilidade e, por conseqüência, garantir a propriedade, no entanto, é fundamental ressaltar a necessidade de observar rigorosamente os requisitos estabelecidos para que esse fenômeno ocorra de forma adequada e legal.

REFERÊNCIAS

ASSIS, L. G. B. D. **A evolução do direito à propriedade ao longo dos textos constitucionais**. 2008. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67828/70436>. Acesso em: Ago. 2023.

BARROS, W. P. **Curso de Direito Agrário**. 9. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015.

BERCOVICI, G. **Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988**. São Paulo: Malheiros, 2005. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/356017944/Bercovici-gilberto-constituicao-economica-E-desenvolvimento-completo-hq-PDF>. Acesso em: ago. 2023.

BOBBIO, N. **A Era dos Direitos**. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, Elsevier, 2004. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/297730/mod_resource/content/0/norberto-bobbio-a-era-dos-direitos.pdf. Acesso em: ago. 2023.

BORGES, A. M. **Usucapião**. 3. ed. Campo Grande: Contemplar, 2013.

BRANDÃO, C.; SALDANHA, N. **História do direito e do pensamento jurídico em perspectiva**. Atlas, 2012.

BRASIL. **Código Civil**. Brasília: Senado Federal, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: ago. 2023.

BRASIL. **Constituição Federal**. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: ago. 2023.

BRASIL. **Estatuto da Cidade: Lei 10.257/2001 que estabelece diretrizes gerais da política urbana**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: ago. 2023.

BRASIL. **Lei 6.969, de 10 de dezembro de 1981**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6969.htm>. Acesso em: ago. 2023.

COELHO, F. U. **Curso de Direito Civil: Direito das Coisas; vol. 04**; 4ª ed.; São Paulo: Saraiva, 2012

CRETELLA JÚNIOR, J. **Curso de Direito Romano**. Rio de Janeiro. 2008. Disponível em: <https://direito-pucminas.webnode.com.pt/_files/200000354-764a377447/Jos%C3%A9%20Cretella%20Junior%20-%20Direito%20Romano.pdf>. Acesso em: ago. 2023.

DEMO, A. J. **Direito de propriedade e acesso à justiça**: possibilidade da exceção do domínio na perspectiva da jurisdição no Estado Constitucional. São Paulo: Editora Dialética, 2020.

JUNIOR, C. H.; HABERMANN, R. T. **Usucapião judicial e extrajudicial no novo CPC**. Leme/SP: Habermann Editora, 2017.

MATIELLO, F. Z. **Código Civil Comentado: Lei n. 10.406, de 10.01.2002**. 4. ed. São Paulo: LTr, 2011.

OLIVEIRA, S. M. **Regularização Fundiária Urbana**: teoria, aspectos práticos, proteção ambiental e compliance no processo de regularização fundiária. São Paulo: Editora Dialética, 2022.

PEREIRA, C. M. S. **Instituições de Direito Civil - Vol. IV - Direitos Reais**, 25ª edição. Barueri: Forense, 01/2017.

RIBEIRO, B. S. **Tratado de Usucapião**. 7ª ed.; São Paulo: Saraiva, 2010

RIZZARDO, A. **Direito das Coisas**. 8ª edição. Forense, 09/2016.

RODRIGUES, S. **Direito Civil - Direito das Coisas - Volume 5**. Coleção Direito Civil. Saraiva, 07/2003.

SALLES, J. C. D. M. **Usucapião de bens imóveis e móveis**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.

SOARES, V. B. N. **O Direito de Propriedade:** Caracterização na Concepção de Autores Clássicos e Contemporâneos e Breves Comentários acerca da Função Social. 2006. Disponível em: https://www.diritto.it/pdf_archive/21748.pdf. Acesso em: ago. 2023.

VENOSA, S. D. S. **Direito Civil: direitos reais.** São Paulo: Atlas, 2020.